

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés en 2022 de licence professionnelle et master à 6, 12 et 18 mois

En 2022, 48 500 étudiants ont été diplômés de licence professionnelle et 148 000 de master en université ou institut catholique, dont respectivement 40 000 et 103 000 français de moins de 30 ans. Parmi ces derniers, respectivement 40,8 % et 25,2 % ont poursuivi ou repris des études en France dans les deux années suivantes, après 41,1 % et 28,2 % pour la promotion précédente (- 0,3 point et - 3,0 points). Parmi ceux qui n'ont pas poursuivi ou repris des études en France, 81,3 % des diplômés de licence professionnelle et 77,1 % de ceux de master (LMD et enseignement) occupent un emploi salarié en France 18 mois après leur diplomation. Cela représente une diminution de respectivement 1,8 point et 1 point par rapport à 2021, année durant laquelle l'insertion sur le marché du travail avait connu un fort rebond avec la fin de la crise sanitaire.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2022 en légère baisse par rapport à la promotion précédente

Par rapport aux diplômés 2021, la part des diplômés de licence professionnelle en 2022 poursuivant des études reste stable à 40,8 %. Celle des diplômés de master diminue de 3 points pour s'établir à 25,2 %. Pour les sortants de l'enseignement supérieur 2022, l'insertion suit une trajectoire temporelle similaire à celle des diplômés 2021, bien que très légèrement en-deçà à 12 et 18 mois. Dix-huit mois après l'obtention de leur diplôme, 81,3 % des diplômés de licence professionnelle et 73,4 % des diplômés de master hors enseignement occupent un emploi salarié en France. Ces chiffres sont inférieurs de respectivement 1,7 et 1,8 point par rapport à la promotion précédente. En effet, ces diplômés de master et de licence professionnelle de 2022 sont entrés sur le marché du travail après l'importante reprise post-COVID ayant bénéficié aux diplômés de 2021. L'insertion des masters enseignement est quant à elle inchangée (annexe).

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de licence professionnelle selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de master hors enseignement selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Les diplômés de licence professionnelle en Sciences-Technologies-Santé connaissent l'insertion la plus importante et la plus rapide

L'insertion des diplômés de licence professionnelle de 2022 est très contrastée selon les filières. En Lettres-Langues-Arts (LLA) l'insertion de la promotion 2022 est plus lente puis connaît une hausse de 2,8 points à 12 mois et de 0,4 point à 18 mois.

A l'inverse, l'insertion de la promotion 2022 est plus rapide puis connaît une baisse de 1,5 point à 12 mois et 2,2 point à 18 mois. Les diplômés STS demeurent ceux connaissant l'insertion la plus importante et la plus rapide (79,8 % à 6 mois et 85,3 % à 18 mois).

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de licence professionnelle (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	6 mois	12 mois	18 mois
Cursus et domaines disciplinaires			
Droit-Economie-Gestion (DEG)	74,8 (-0,6)	80,7 (-1,5)	78,9 (-2,2)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	61,5 (-1,8)	71,5 (+2,8)	68,9 (+0,4)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	68,2 (-0,1)	77,7 (-2,8)	74,5 (-3,0)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	79,8 (+1,4)	85,7 (-1,0)	85,3 (-1,3)
Ensemble Licence professionnelle	76,2 (+0,4)	82,6 (-1,3)	81,3 (-1,8)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Lecture : parmi les diplômés 2022 de licence professionnelle 81,3 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi salarié en France 18 mois après leur diplomation.

Le taux d'emploi salarié en France à 18 mois de licence professionnelle est plus élevé pour les femmes dans tous les cursus (annexe). Cependant, dans l'ensemble, elle est plus élevée de 1,4 point chez les hommes (Annexe).

Cela est dû à un effet de structure, avec une surreprésentation du nombre d'hommes dans la filière insérant le plus. En effet, 63,6 % des hommes sortants de

licence professionnelle ont étudié dans la filière STS contre seulement 28,8 % des femmes.

Une baisse généralisée à tous les cursus de master hors enseignement à 12 et 18 mois après la diplomation

Les diplômés 2022 de master hors enseignement s'insèrent plus rapidement que ceux de la promotion précédente, tirés par les filières Sciences Humaines et Sociales (SHS) et Sciences-Technologie-Santé (STS). Cependant, à 12 puis 18 mois, l'insertion est moindre que la promotion précédente, pour tous les cursus. Plus particulièrement, le cursus Droit-Économie-Gestion (DEG), qui présentait l'insertion la plus importante et la plus rapide lors de la reprise post-COVID, s'inscrit en recul de plus de 2 points à 12 et 18 mois.

Pour les masters en enseignement, l'insertion en emploi salarié en France progresse légèrement à 18 mois (+ 0,5 point).

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de master (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	6 mois	12 mois	18 mois
Cursus et domaines disciplinaires			
Droit-Economie-Gestion (DEG)	65,2 (+1,1)	74,2 (-2,1)	74,8 (-2,2)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	52,1 (+0,9)	59,6 (-1,3)	59,4 (-1,3)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	63,5 (+2,2)	75,8 (-1,9)	74,6 (-1,4)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	64,1 (+2,2)	75,5 (-0,4)	75,4 (-1,3)
Ensemble Master (hors enseignement)	63,2 (+1,5)	73,4 (-1,6)	73,4 (-1,8)
Master enseignement	90,8 (+0,4)	92,0 (+0,0)	92,1 (+0,5)

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Lecture : parmi les diplômés 2022 de master, 92,1 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi salarié en France 18 mois après leur diplomation.

L'insertion en emploi salarié en France des diplômés de master de 2022 est légèrement plus importante pour les femmes à toutes les dates de mesure. Dix-huit mois après la diplomation, le taux d'emploi salarié en France des femmes s'établit à 73,7 % pour les diplômées 2022 de master hors enseignement contre 72,9 % chez les hommes, soit un écart de 0,8 point (Annexe).

La tendance est identique pour les masters enseignement (annexe). Le taux d'emploi salarié en France est plus élevé pour les femmes en DEG, LLA et SHS. En revanche, il est plus élevé de 0,4 point pour les hommes en STS (annexe).

Les diplômés de licence professionnelle et de master s'insèrent massivement en CDI

Les diplômés sortants de Licence professionnelle sont insérés principalement en CDI. Dix-huit mois après leur diplomation 75,7 % de ceux en emploi salarié en France sont en CDI et 17,5 % sont en CDD.

Dix-huit mois après leur diplomation, près des deux tiers (64,9 %) des diplômés sortants de master hors enseignement occupant un emploi salarié en France, sont insérés en CDI. Pour les masters enseignement, près des trois quart (72,5 %) des diplômés sortants occupant un

emploi salarié en France, sont insérés dans la fonction publique (Annexe).

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés de licence professionnelle (en %)

* Titulaires de la fonction publique

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés de master hors enseignement (en %)

* Titulaires de la fonction publique

Source : MESR-SIES. InserSup 2022.

Antonin AUBRY
Souleymane BAH
Kendrick HERZBERG
inserSup
MESR-SIES

Source, champ et définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur. Celle-ci est mesurée à 6, 12, 18, 24 et 30 mois après la diplomation.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en universités ou instituts catholiques ou IEP de la promotion 2022 qui ne poursuivent pas d'études en 2022-2023 ou 2023-2024.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera à terme complété avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs et celui des données des enquêtes insertion professionnelle auxquelles le dispositif InserSup se substitue.

Son caractère exhaustif permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>